

MỨC ĐỘ KIẾT SỨC HỌC TẬP GIỮA SINH VIÊN NAM NỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Thị Ngọc Lành, Phạm Hồng Nhi, Nguyễn Giản Đại Minh

Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 376 978 448; Email: phanthingoclanh2002@gmail.com

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

TÓM TẮT

Kiệt sức học tập (Academic burnout) là một trong những hướng nghiên cứu mới, nổi bật của Hội chứng kiệt sức (Burnout Syndrome). Kiệt sức học tập của sinh viên được thể hiện qua ba (03) nhóm biểu hiện chính: cạn kiệt cảm xúc (EX), hoài nghi bản thân (CY) và cảm nhận về hiệu quả học tập (PE). Trong phạm vi bài viết này, nhóm nghiên cứu phân tích mức độ kiệt sức học tập theo giới tính trên 676 khách thể, gồm 280 nam (41,4%) và 396 nữ (58,6%). Sau khi thu thập và phân tích bằng phần mềm SPSS 26, kết quả ghi nhận về mức độ cạn kiệt cảm xúc và mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập theo giới tính.

Từ khóa: Burnout, kiệt sức học tập, mức độ kiệt sức học tập theo giới tính, sinh viên HUTECH

1. Tổng quan

Khái niệm “kiệt sức học tập” tên tiếng Anh là (Academic Burnout), được định nghĩa là “*cảm giác kiệt sức bởi những yêu cầu từ việc học, hành vi hoài nghi hay xa cách với việc học của một cá nhân, cảm giác không đủ năng lực với vai trò là một sinh viên*”. Một trong những vấn đề thường được quan tâm trong nghiên cứu về tình trạng kiệt sức nói chung là sự khác biệt về giới tính. Các nghiên cứu trước đây cho thấy có những kết quả đôi khi gây tranh cãi về tình trạng kiệt sức học tập giữa sinh viên nam và nữ. Một số nghiên cứu cho thấy sinh viên nữ có xu hướng chịu áp lực học tập nặng nề hơn so với sinh viên nam (Dyrbye et al., 2005), trong khi một số nghiên cứu khác lại không tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa hai giới tính (Salmela-Aro & Read, 2017). Việc đánh giá và nắm bắt những yếu tố này sẽ giúp giáo viên, nhà trường và chính sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề kiệt sức học tập, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và chất lượng cuộc sống của sinh viên.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mẫu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trên 676 khách thể là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các nhóm ngành khác nhau tại HUTECH. Trong đó gồm 280 nam và 396 nữ, chiếm tỷ lệ lần lượt là 41,4% và 58,6%.

2.2. Thang đo lường

Chúng tôi sử dụng thang đo kiệt sức học tập MBI -SS gồm 03 nhóm biểu hiện: cạn kiệt cảm xúc (EX) - 5 câu hỏi, hoài nghi bản thân (CY) - 4 câu hỏi và cảm nhận về hiệu quả học tập (PE) - 6 câu hỏi. Mỗi nhóm tiểu thang biểu hiện kiệt sức học tập được phân thành ba mức độ: mức thấp, mức vừa, và mức cao (Maslach và nnk., 1986; Schaufeli, 2002). Cụ thể, mỗi nhóm tiểu thang biểu hiện được đánh giá qua việc tính tổng điểm của các tiểu mục trong từng tiểu thang rồi chia cho tổng số các tiểu mục trong tiểu thang đó.

- Cạn kiệt cảm xúc (EX) = (B11+B12+B13+B14+B15)/5. Điểm EX càng cao thì mức độ kiệt sức học tập càng cao. Điểm EX sẽ dao động từ 0 đến 6 điểm.
- Cảm giác hoài nghi (CY) = (B21+B22+B23+B24)/4. Điểm CY càng cao thì mức độ kiệt sức học tập càng cao. Điểm CY sẽ dao động từ 0 đến 6 điểm.
- Cảm nhận về hiệu quả học tập (PE) = (B31+B32+B33+B34+B35+B36)/6. Điểm PE càng cao thì mức độ kiệt sức học tập càng thấp. Điểm PE sẽ dao động từ 0 đến 6 điểm.

Bảng 1: Điểm cắt phân loại mức độ kiệt sức học tập

Kiệt sức học tập	Mức độ thấp	Mức độ vừa	Mức độ cao
Cạn kiệt cảm xúc (EX)	≤ 2,00	2,01-3,19	≥ 3,20
Hoài nghi bản thân (CY)	≤ 1,00	1,01-2,19	≥ 2,20
Cảm nhận về hiệu quả học tập (PE)	≥ 5,00	4,01-4,99	≤ 4,00

2.3. Phân tích thống kê

Phân tích tương quan Pearson được sử dụng để tìm mối liên hệ giữa các biểu hiện và giữa các mặt của kiệt sức học tập. Phép kiểm định Chi bình phương và phân tích Crosstab được sử dụng để phân tích so sánh sự tương đồng và khác biệt về mức độ kiệt sức học tập giữa các nhóm với nhau. Mức ý nghĩa 0,05 được áp dụng trong các kết luận của kiểm định thống kê.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Mối tương quan giữa giới tính và mức độ kiệt sức

Dựa theo số liệu bảng 2, kết quả cho thấy mối tương quan giữa mức độ kiệt sức học tập và giới tính có ý nghĩa thống kê về các mặt biểu hiện: cạn kiệt cảm xúc và cảm nhận hoài nghi về bản thân. Mặt khác, mức độ hoài nghi bản thân không có mối tương quan với giới tính. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể xem xét chiều hướng của kết quả nghiên cứu để phát triển hướng nghiên cứu tiếp theo.

Bảng 2: Mối tương quan giữa giới tính và mức độ kiệt sức

Kiệt sức học tập	Hệ số p
Cạn kiệt cảm xúc (EX)	0,027*
Hoài nghi bản thân (CY)	0,087
Cảm nhận về hiệu quả học tập (PE)	0,012*

*Ghi chú: * hệ số p < 0,05*

3.2. Mức độ kiệt sức học tập theo giới tính

3.2.1. Mức độ cạn kiệt cảm xúc theo giới tính

Kết quả nghiên cứu bảng 3, cho thấy có 60,2% sinh viên bao gồm nam và nữ đang có mức cạn kiệt cảm xúc cao. Trong số sinh viên nam, tỷ lệ sinh viên có mức độ cạn kiệt cảm xúc thấp là 52,5%. Mức độ cạn kiệt cảm xúc vừa và cao chiếm tỷ lệ lần lượt là 18,9% và 28,6%. Còn đối với số sinh viên nữ, tỷ lệ sinh viên có mức độ cạn kiệt cảm xúc thấp là 42,7%, thấp hơn so với sinh viên nam. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh

viên nữ có mức độ cạn kiệt cảm xúc vừa và cao lớn hơn so với sinh viên nam, với tỷ lệ lần lượt là 25,8% và 31,5%.

Bảng 3: Mức độ cạn kiệt cảm xúc theo giới tính

		Mức độ cạn kiệt cảm xúc						Tổng	
		Thấp		Vừa		Cao			
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Giới tính	Nam	147	52,5	53	18,9	80	28,6	280	676
	Nữ	169	42,7	102	25,8	125	31,6	396	
$p = 0,027$									

3.2.2. Mức độ hoài nghi bản thân theo giới tính

Kết quả bảng 4 này có hệ số $p = 0,087$, hệ số này $> 0,05$ cho thấy chưa có mối tương quan giữa hai biến giới tính và mức độ hoài nghi bản thân. Cụ thể, đối với sinh viên nam, tỷ lệ mức độ hoài nghi bản thân thấp là 51,4%, mức độ hoài nghi bản thân vừa là 22,1%, và mức độ hoài nghi bản thân cao là 26,5%. Trong khi đó, đối với sinh viên nữ, tỷ lệ mức độ hoài nghi bản thân thấp là 59,8%, mức độ hoài nghi bản thân vừa là 17,4%, và mức độ hoài nghi bản thân cao là 22,8%.

Mặc dù không có mối liên hệ rõ ràng giữa giới tính và mức độ hoài nghi bản thân, chúng ta vẫn có thể tham khảo thêm một số khác biệt giữa hai giới tính. Cụ thể, ta có thể quan sát được từ bảng này rằng sinh viên nữ có mức độ hoài nghi bản thân thấp hơn sinh viên nam.

Bảng 4: Mức độ hoài nghi bản thân theo giới tính

		Mức độ hoài nghi bản thân						Tổng	
		Thấp		Vừa		Cao			
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Giới tính	Nam	144	51,4	62	22,1	74	26,4	280	676
	Nữ	237	59,8	69	17,4	90	22,7	396	
$p = 0,087$									

3.2.3. Mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập theo giới tính

Từ bảng 5, ta thấy rằng tỷ lệ nữ sinh viên có mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập thấp (37,4%) cao hơn của nam sinh viên (30%). Tỷ lệ nữ sinh viên có mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập cao (38,9%) thấp hơn của nam sinh viên (50,4%). Trong khi đó, tỷ lệ nam sinh viên có mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập vừa (19,6%) thấp hơn của nữ sinh viên (23,7%). Như vậy, sinh viên nam có mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập cao hơn sinh viên nữ.

Bảng 5: Mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập theo giới tính

		Mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập						Tổng	
		Thấp		Vừa		Cao			
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Giới tính	Nam	84	30,0	55	19,6	141	50,4	280	676
	Nữ	148	37,4	94	23,7	154	38,9	396	

Như vậy, kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đã ghi nhận sự kiệt sức học tập theo giới tính trên 02 mặt biểu hiện: cạn kiệt cảm xúc và cảm nhận hiệu quả về hiệu quả học tập.

4. Kết luận

Mức độ kiệt sức học tập giữa sinh viên nam và sinh viên nữ được thể hiện qua các bảng số liệu trên. Trong cuộc khảo sát nghiên cứu về “Thực trạng kiệt sức học tập của sinh viên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh”. Nhóm chúng tôi nghiên cứu khảo sát trên 676 khách thể sinh viên, trong đó có 280 sinh viên nam chiếm 41,4% và 396 sinh viên nữ chiếm 58,6%, số lượng khách thể sinh viên nữ nhiều hơn sinh viên nam là 116 khách thể chiếm 17,2% về sự chênh lệch số lượng khách thể giữa nam và nữ trong đề tài khảo sát này. Mặc dù vậy, kết quả trong các bảng trên cho thấy mối tương quan giữa mức độ kiệt sức học tập và giới tính. Bên cạnh đó, các kết quả cũng ghi nhận mức độ kiệt sức học tập về mặt cạn kiệt cảm xúc của khách thể sinh viên nữ cao hơn khách thể sinh viên nam. Tuy nhiên, khi ghi nhận về mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập, sinh viên nữ lại tỷ lệ thấp hơn sinh viên nam. Kết quả này được củng cố bởi những nghiên cứu cho thấy sinh viên nữ có rủi ro cao liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần (Backović và nnk. 2012; Fiorilli và nnk.,2022).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (HN)

Backović, D. V., Živojinović, J. I., Maksimović, J., & Maksimović, M. (2012). Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education. *Psychiatria Danubina*, 24(2), 175-181.

Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., & Shanafelt, T. D. (2005). Medical student distress: causes, consequences, and proposed solutions. *Mayo Clinic Proceedings*, 80(12), 1613-1622.

Salmela-Aro, K., & Read, S. (2017). Study engagement and burnout profiles among Finnish higher education students. *Burnout Research*, 7, 21-28.